

ХЛОПКОВАЯ ПОЛИТИКА В СУРХАНДАРЬЕ РОССИСКОЙ ИМПЕРИИ В
КОНЦЕ XIX В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7083165>

Даминова Зулфия Шариповна

Кандидат исторических наук г.Термез

Аннотация: В статье описывается колониальный гнет царской России в Сурхандарье в конце XIX в начале XX века

Ключевые слова: Сурхандарья, Колониализм, Акционерное общество, Налоги, Шерабад

Хлопковая политика в Сурхандарье Российской империи в конце XIX в начале XX века

К.И.Н. соискатель-докторант З.Даминова

Основным направлением экономической политики царизма в Центральной Азии после её захвата Россией являлось превращение региона в сырьевой придаток империи и рынок сбыта продукции российской промышленности. В этом плане вопрос необходимости орошения новых земель в Туркестане с целью создания крупных хлопковых плантаций имели место ещё в XIX веке, но встал особенно остро в начале XX века. В этот период имели место сдвиги как в политической, так и в социально-экономической жизни. Это нашло своё отражение в развитии всех отраслей, связанных с развитием хлопководства, которые повлекли за собой такие сложные процессы как создание единого внутреннего рынка и развития рыночных отношений. Изучение данного процесса представляет собой большой научный интерес на предмет понимания установления и функционирования рыночной системы.

Орошение новых земель в Центральной Азии на государственные средства продвигались с трудом, поэтому было решено привлечь частные средства, причем не только русских, но и иностранных предпринимателей. (1) Вопрос об оросительной концессии в Шерабадском и Байсунском бекствах возник ещё в сентябре 1910 года, когда военный инженер А.Г.Ананьев подал Туркестанскому генерал-губернатору записку об орошении Шерабадской долины. (2) В сентябре 1910 года Туркестанский генерал-губернатор Самсонов направил записку А.Г.Ананьева со своим препроводительным письмом политагенту в Бухаре А.П.Извольскому, в котором отмечал, что предприятия

А.Г.Ананьева «имеет особую важность, так как улучшает стратегическую обстановку нашего Амударьинского оаида, повышает в значительной степени экономическое благосостояние этой части Бухарского ханства, открывает новый рынок для нашей промышленности и, наконец, даёт на русский рынок значительное количество хлопка.(3) Кроме этого, это предприятия имеет большие значения, улучшая быт Термезского гарнизона, ныне окруженного пустыней»(4)

26 января 1912 года комиссия под председательством управляющего канцелярией генерал-губернатора обсудила и одобрила проект договора Ананьева с Бухарским правительством на выдачу концессии на орошение площади 72.000 десяти земли в Шерабадском и Байсунских бекствах. 23 февраля 1912 года Бухарское правительству представило Ананьеву концессию на орошение Шерабадской долины водами реки Сурхан на 99 лет.(5)

25 марта 1913 года Туркестанский генерал-губернатор Самсонов направил доверенному инженеру Ананьева М.И.Буковскому письмо об обязательстве Ананьева перед русским правительством на концессию по орошению Шерабадской долины. Ананьев обязан был предоставить половину орошенных земель для заселения их русскими переселенцами. «Эта цель – прочного заселения края русскими обуславливает поддержку предприятия русским правительством», - писал Самсонов.(6)

Получив концессию на орошение Шерабадской долины и заручившись поддержкой русского правительства, Ананьева вступил в переговоры с представителем Русского торгово-промышленного банка, членом правления банка Н.С.Толмачевым об образовании акционерного общества «Шерабад». 7 ноября 1912 года между А.Г.Ананьевым и Н.С.Толмачевым было заключено соглашение об образовании акционерного общества, согласно которому Ананьев передавал свои права на концессию. За эту уступку Русский торгово-промышленный банк, представляемый Толмачевым, обязался уплатить Ананьеву 575000 рублей в течении двух недель со дня открытия действий общества.

Общества должно было быть образовано 31 декабря 1912 года, но по дополнительному соглашению от 11 декабря 1913 года срок его образования, по просьбе Русского торгово-промышленного банка, перенесли на 1 апреля 1914 года.

В мае 1913 года был составлен проект устава общества и отправлен на утверждение в Министерство торговли и промышленности. Основным капиталом общества, определенных в 18 млн. рублей, состоял из 120000 акций на сумму 12 млн. рублей и 60.000 дивидендских свидетельств на сумму 6 млн. рублей. Акции были именные и на предъявителя. 13 ноября 1913 года проект устава утвердили. В утверждении устава принял участия чиновник министерства финансов В.В.Бера, которому банк уплатил 16.000 рублей. Учредителями общества выступили Ананьев и Толмачев, но в октябре 1915 года Толмачев передал свои права председателю правления Русского торгово-промышленного банка А.Н.Коншену.

С марта 1914 года до конца 1915 года Русско-Азиатский банк совместно с Санкт-Петербург международным и Русским торгово-промышленным банками принимал участие в синдикате банков по организации акционерного общества «Шерабад». Первоначально банк участвовал в расчёте на владение одной тренью акций, но в октябре 15 года результате обмена акциями Русско-Азиатской и Санкт-Петербургский международный банки вышли из синдиката, и Русский – торгово-международный банки вышли из синдиката, и Русский – торгово –промышленный банк стал почти единственным владельцем всех акций общества.

В финансировании концессии «Шерабад» предполагали принять участие и французы, в частности представителю французской группы коммерсантов графу Пилле Виллю был предоставлен опцион на сумму 4 млн. рублей для участия, но он им не воспользовался.

2 ноября 1915 года состоялось первое общее собрание акционеров общества «Шерабад» постановившее приступить к действиям и избравшее правление. В состав членов правления общество помимо Ананьева и представителей Русского торгово-промышленного банка вошёл чиновник главного управления землеустройства и земледелия С.П.Максиков которого избрали директором распорядителем общества.

На этом собрании было принято решение в возмещении Русскому торгово-промышленному банку за передаваемые обществу права 767.177 рублей 54 коп. и о распределении дивидентских свидетельств 32.500 выделялись банку, а 27.500 Ананьеву. К моменту открытия действия общество банку принадлежало более 105.000 акций из 120.000. На собрании 30 июня 1917 года банк уже представил 119.845 акций и 57.450 дивидентских свидетельств, то есть практически он становился владельцем общества «Шерабад».

В течении 1916 года обществом «Шерабад» была проделана некоторая изыскательная и подготовительная работа. Общее число рабочих, занятых на работах предприятия, достигла в декабре 1916 года 350 человек. В общей сложности Управления и Правление общества израсходовали за 1916 год около 2 млн. рублей, по к орошению земель так и не приступили.

В ходе освоения концессии общества «Шерабад» захватило значительные участки общинной земли. Всего на территории, монополизированной концессией, попало 18 кишлаков с населением 7,5 тыс. человек. В течение 1916 года наблюдалось выступление дехкан. Конфликт между «Шерабад» и местным населением пыталась преодолеть администрация Туркестанского полицейского управления со шепотом в 13 человек. Но политические события 1917 года положили конец деятельности концессии.(7)

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Кастальский Б.Н Историко-географический обзор Сурханской и Шерабадской долины.Ж. «Вестник ирригации»,1930,№4,стр 3.
2. Ананьев А.Г «Орошение Шерабадской долины водами реки Сурхан»,Ташкент, 1911
3. Ананьев А.Г Шерабадская долина .СПб.1914
4. ЦГА РУ. Ф.И-1 оп 17 д 1121. 4, 4 об.
5. ЦГА РУ Ф.И -2001. Д 296 А. 24
6. ЦГА РУ. Ф.И -1 оп. 17. д 1116, 1121. Ф.И -3. Оп 1 д 431
7. ЦГА РУ. Ф И. 3 оп 1 д 678 л 322, 322 об.